

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014145>

СЕПСИС ТАШХИСИ БИЛАН ДАВОЛАНАЁТГАН БЕМОРЛАРДАН ОЛИНГАН БИОМАТЕРИАЛЛАРНИНГ БАКТЕРИОЛОГИК ТАХЛИЛИ

Нуруллаева Ш.М.

Алфраганус университети, Шаҳар тез тиббий ёрдам клиник шифохонаси
Тошкент, Ўзбекистон

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунга келиб кўплаб давлатларда антибиотик препаратларига бўлган микроорганизмларнинг чидамлилиги сезиларли ўсиши кузатилмоқда. Сепсис келтириб чиқарувчи микроб флораси ниҳоятда турлича ва кўпгина микроорганизмларни ўз ичига олади, айниқса беморда резистент микрофлора топилиши эса юқоридаги ташхис билан даволанаётган беморларнинг тузалиши ва касалхонадан чиқиш муддатларининг узайиши каби кийинчиликларни келтириб чиқаради. Шунинг учун сепсис касаллигига гумон қилинган беморлардан олинган микробиологик тахлиллари текшириб борилади. Ажратиб олинган микрофлоранинг патоген сероварлари аниқлангач уларнинг касаллик келтириб чиқариш хусусияти ва антибиотикларга бўлган сезгирлиги ўрганилади. Беморлардан ажратиб олинган намуналарнинг морфологик, тинкториал, физиологик ва биокимёвий хусусиятларини тўлиқ ўрганиш талаб қилинади.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОМАТЕРИАЛОВ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ

Нуруллаева Ш.М.

Университети Альфраганус, Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи, Ташкент, Ўзбекистан.

Актуальность темы. В настоящее время во многих странах наблюдается значительное увеличение устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Микробная флора, вызывающая сепсис, очень разнообразна и включает в себя множество микроорганизмов, и наличие резистентной микрофлоры у больного может привести к таким сложностям, как удлинение сроков выздоровления и выписки из стационара. Поэтому микробиологические анализы, проводимые на образцах, полученных от пациентов с подозрением на сепсис, имеют большое значение. После выделения патогенных сероваров микрофлоры изучаются их

патогенные свойства и чувствительность к антибиотикам. Необходимо полное изучение морфологических, тинкториальных, физиологических и биохимических характеристик образцов, полученных от пациентов.

BACTERIOLOGICAL ANALYSIS OF BIOMATERIALS IN PATIENTS WITH SEPSIS

Nurullaeva Sh.M.

Alfraganus University, City Emergency Medical Hospital, Tashkent, Uzbekistan

ABSTRACT

In recent years, there has been a global problem of increasing resistance of microorganisms to antibiotics, making the treatment of infectious diseases, including sepsis, more challenging. The microbial flora responsible for the development of sepsis is diverse and includes both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Resistant strains can lead to prolonged recovery processes and increased mortality among patients. Therefore, microbiological studies of samples from patients suspected of having sepsis play a key role in diagnosis and the selection of adequate therapy. These studies include the isolation and identification of pathogenic microorganisms, assessment of their antibiotic sensitivity, and investigation of their pathogenic properties.

КИРИШ

Шахар тез тиббий ёрдам клиник шифохонасида тез-тез учраб турувчи огир сепсис, септик шок каби беморлар тиббий ёрдам сураб мурожаат этишади. Бундай ташхис билан даволанучи беморлар тиббиёт ходимлари томонидан тезкор равишда харакат қилишни, тезда клиник ташхис қуйиш ва даволаш тактикасини ишлаб чиқишни зарур. Бундай ҳолатларда замонавий диагностик апаратлар BD ВАСТЕС™ FX 40 гемакультиваторидан фойдаланиш эса эрта ташхис қуйиш ва даволаш жараёнларини самарадорлигида ахамияти жуда катта ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Жонлантириш ва жаррохлик бўлимида сепсис ташхиси билан даволанаётган 65 та беморлардан олинган биоматериалларни бактериологик усулда бирламчи инфекция манбаини, мавжуд инфекциянини аниқлаш ва хусусиятларини урганиш, кузгатувчини турларигача аниқлаш ва замонавий BD ВАСТЕС™ FX 40 гемакультиваторида ҳамда классик усулларда патоген флоранинг микробиологик таҳлили ва антибиотикларга сезгирлиги аниқлаш ва даволаш натижасини баҳолаш.

Текширув материаллари ва усуллари. олинган гемакультура, балгам, дренаж суюклиги ва пешоб каби биоматериалларни бактериологик усулда замонавий бактек ҳамда классик усуллардасуртманинг микробиологик тахлили Тадқиқот олиб бориш учун 2025-2026 йиллар давомида Тошкент шаҳар тез тиббий ёрдам клиник шифохонаси жонлантириш ва жаррохлик ҳамда бактериологик лаборатория булимларида амалга оширилди.

Микробиологик тадқиқот. BD ВАСТЕС™ FX 40 да утказилган Қон стериллиги тахлиллари натижалари.

Намуналар иложи борича антибиолтиklar қабул қилинмасдан олдин венепункция орқали жами 65 олинди. Ҳажм – ҳар бир периферик венадан 20 мл қон. Афзалликлари куйидагилардан иборат:

-Температуранинг юқори даражасини кутиш талаб қилинмайди!!!

-Намуналар сонини 4 тага ошириш ижобий натижалар фоизини оширади

-Лабораторияда тайёрланган мухитлар коммерциявийларига нисбатан сезиларли даражада паст

-Анаэроблар учун флаконлар: - нейтропеник лихорадка, диабетик оёк ва ичак инфекциялари мавжуд булган беморлан учун мулжалланган. Ушбу BD ВАСТЕС™ FX 40 системаси қон намуналарида бактериялар ва замбуругли инфекцияларни тез аниқлаш учун мулжалланган. Беморнинг қон намуналари тўғридан-тўғри ВАСТЕС озуқа мухитига киритилади ва ВАСТЕС™ FX 40 анализаторига инкубация учун олиб борилади.

Инфекция манбаи учраши куйидагича булди: упкада-60,1%, қорин бушлигида-18,3%, қонда- 15,2%,буйрақларда 3,2%ҳамда бошқа шаклларда-6,5%ни ташкил этди.

Бактеримияга сабаб булувчи микроорганизмлар ва уларнинг учраш тезлиги

жадвал 1.

BD BACTEC™ FX 40 гемакультиваторида аникланадиган инфекциялар учун сарфланадиган вақтлар сестик ҳолатларда олинган намуналарда аникланган инфекция турларга боғлиқ. *Жадвал 2.*

Микроорганизмлар	Аниклаш вақти(соат), оралиқ	
	Аэроб флакон	Анаэроб флакон
Escherichia coli	6,0	6,3
Klebsiella pneumoniae	10,7	11,0
Pseudomonas aeruginosa	15,3	-
Bacteroides fragilis	-	27,3
Enterococcus faecalis	15,6	11,5
Enterococcus faecium	-	9,0
Staphylococcus aureus	9,4	14,7
Коагулазманфий стафилококки	25	24,3
Streptococcus pneumoniae	11,4	13,1

Микроорганизмларни аниклаш

BD Bactec гемакультиваторида асосан флуоресцентный методга асосланади.

-Микроорганизмларнинг метаболик фаоллиги CO₂ чиқарилишини олиб келади.

-CO₂ идиш детектори ранг берувчи билан реакцияга киришади.

-Светодиод детекторидаги флуоресцент материални фаоллаштиради.

-Флуоресценция ранг берувчи томонидан модуляция қилинади.

-Фотодетектор флуоресценцияни ўқийди.

-Қайта ишланмаган маълумотлар планшет компютерига юкланади.

-"Ижобий" натижани таҳлил қилиш амалга оширилади.

-"Ижобий" идишнинг аникланганлиги ҳақида овзли огоҳлантириш, экран устида хабарнома ва "ижобий" идишларни аниклаш тизимининг индикаторлари орқали хабар берилади.

Ўқиш ҳар 10 дақиқада амалга оширилади.

Тавсия килинган турли антибиотик гурухларининг натижалари жадвал 3.

Антибиотик	Антибиотикларга сезгирлик				
Пенициллинлар	S	R	R	R	R
Цефалоспоринлар	S	S	R	R	R
Карбапенемлар	S	S	S	R	R
Аминогликозидлар	S	S	S	R	R
Фторхинолонлар	S	S	R	R	R
Тетрациклинлар	S	S	S	R	R
Тигециклин	S	S	S	S	R
Колистин	S	S	S	S	R
Тоифа	S	R	MDR	XDR	PDR

Селекция резистентности антибиотикотерапия жараёнида рўй беради ва энг юқори резистентлик даражаси антибиотикларни кўпроқ ишлатадиган бўлимларда (Жонлантириш ва интенсив терапия) кузатилади.

Резистентлик ҳар қандай антибактериал препаратга ривожланади.

Эрта антибиотик терапия самарадорлиги куйидагиларни уз ичига олади:

-Эмпирик терапия 5 кундан кам булмаслиги;

-Де-эскалацион терапия уз вақтида самалалисига алмаштириш;

-Битта АБ терапия(масалан, колистином) давомийлиги 21 кундан кам булмаслиги;

-Антибиотикларни ўзгартириш учун ориентиратор — бу оғир бактериал инфекциянинг биомаркерлари. Бундай биомаркерлар инфекциянинг оғирлигини ва даволаш самарадорлигини баҳолашда ёрдам бериши мумкин.

Олинган натижалар: Сепсис касаллигига гумон килинган беморлардан олинган тахлиллар бактериологик текширилди ва куйидаги факультатив анаэроб микроорганизмлар аниқланди: 21,3 %да аралаш микрофлора(*Streptococcus*, *staphylococcus*, *Klebsiella pneumonia*), *Streptococcus viridians*-12,3%,

Staphylococcus epidermidis-2,9%, Staphylococcus aureus-1,9%, Streptococcus pyogenes-1,9% Колган 1% ни Actinomyces, Candida cruseri ва кўк йиринг таёқчаси Ps.aeruginosa борлиги ҳам аниқланди. Ажратиб олинган барча намуналарнинг антибиотикларга сезгирлиги аниқланди ва сепсис кузгатувчи микроорганизмлар ажратиб олинган микрофлораларнинг 10 та штамми резистент эканлиги аниқланди ҳамда, қуйидагича натижаларни намоён қилди: Гентамицин 2/(6.6%), Амикацин 1/(3.3%), Меропенем 1/(3.3%), Цефтриаксон 2/(6.6%), Левофлоксацин 1/(3.3%), Эртапенем 2/(6.6%), Имепеним 1(3,0%).

ХУЛОСА

Олинган натижалардан маълумки сепсис келтириб чиқарувчи инфекцияларнинг антибиотикларга чидамлилиги кундан кунга ортиб бормоқда. Айниқса ракобатдош касалликлари мавжуд булган беморлар жумладан: кандли диабет, ичак инфекциялари ва антибиотикларга ута резистент штаммлар аниқланган беморларда юкоридаги инфекцияларнинг топилишини эса, ушбу микроорганизмларнинг касаллик кечишида некротик жараёнларнинг тез авж олишини келириб чиқаради. хусусиятини хисобга олган холда, унинг антибиотикларга сезгирлиги ва резистент штаммлари устида доимо бактериологик тахлиллар олиб борилиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6
2. CLSI M47-A Principles And Procedures For Blood Cultures; Approved Guideline
2. Coutlee F, Viscidi RP, Yolken RH. Comparison of colorimetric, fluorescent, and enzymatic amplification substrate systems in an enzyme immunoassay for detection of DNA-RNA hybrids. J Clin Microbiol. 1989;27(5):1002-1007. doi:10.1128/jcm.27.5.1002-1007.1989
3. (Dellinger RP, et al. Crit Care Med 2018 Feb;41(2):580-637.
4. 3. Annane D., et al. (2019). Corticosteroids for the Treatment of Sepsis: A Meta-analysis of Randomized Trials. Critical Care Medicine.
5. 4. Marik P.E., et al. (2017). Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Pilot Randomized Controlled Trial. Chest.
6. Vincent JL et al. JAMA 2020 doi:10.1001/jama.2020.2717